

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КАК ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТЕЙ

Студентка 4 курса факультета

русского языка и литературы

ДжГПУ

Омонбоева Шодиёна Эркин кизи

Аннотация: В данной статье раскрыта роль педагога в профессиональной деятельности. Основные виды деятельности педагога. Нравственная культура учителя, умение устанавливать и поддерживать с учениками доброжелательные отношения и побуждать их своим примером к активной учебно-познавательной, трудовой деятельности.

Ключевые слова: педагогическая деятельность, роль педагога, психологический портрет педагога, познавательная активность

Социальная значимость педагогической деятельности во все времена была необычайно высока. Во все времена к личности педагога, его интеллектуальному потенциалу и моральному облику предъявлялись особые требования. Задачи современного образования - научить не только известному (определенному) количеству знаний, сколько воспитать желание, умение приобретать эти знания и пользоваться ими. Студенты вузов, обучающиеся образовательных учреждений должны стать востребованными специалистами, обладающими достаточными знаниями, владеющими современными технологиями, знающими несколько языков, способными решать любые поставленные перед ними задачи. Это актуальное требование кардинально меняет роль педагога в учебном

процессе. От преподавателя сегодня требуется больше, чем быть носителем и «передатчиком» научной информации. Целесообразно стать организатором познавательной активности обучающихся, их самостоятельной работы.

Если рассматривать педагогический процесс как взаимодействие личностей, то и основным средством воздействия преподавателя (учителя) становится он сам как личность, а не только как специалист, владеющий необходимыми знаниями и умениями.

Психологический портрет педагога любой учебной дисциплины включает следующие структурные компоненты:

- 1) личностные качества;
- 2) коммуникативные качества;
- 3) статусно-позиционные;
- 4) деятельностные (профессионально-предметные);
- 5) внешнеповеденческие показатели.

В наше время быть учителем особенно трудно. Меняются не только программы обучения, то есть содержательное наполнение предмета, но и сам стиль, способ преподавания. Постоянно появляются новые методики, и за всем этим надо уследить, во всем разобраться. Не все преподаватели любят посещать курсы повышения квалификации, семинары и тому подобное, хотя такое обучение очень многое им дает, ведь речь идет не только о получении информации, но и об обмене опытом между коллегами. Такие встречи и непосредственное общение необходимы, чтобы специалисты не «застаивались», не привыкли пользоваться лишь знакомыми приемами, искали новые пути и решения педагогических задач.

Отличительными чертами настоящего педагога должны стать постоянное саморазвитие и расширение собственного кругозора, совершенствование методов работы. Современная жизнь непрерывно

меняется, у молодежи теперь новые интересы, увлечения, идеалы. Чтобы завоевать доверие и расположение обучаемых, совсем необязательно разделять их взгляды, но знать о них необходимо.

Существуют так же профессионально-обусловленные требования к педагогу, они подразделяются на две группы. В первую входят психологическая, психофизиологическая и физическая готовность, а ко второй относятся научно-теоретическая и практическая компетентность как основа профессионализма.

Профессиональная готовность учителя определяется соответствием его личностных и профессиональных качеств, как некоторый комплекс, состоящий из общегражданских качеств и специальных знаний, умений и навыков по предмету.

Важнейшую роль в деятельности педагога играет его личностная направленность, характеризующая его социально-нравственную, профессионально-педагогическую и познавательную направленность.

Основой всех видов деятельности педагога является его идейная убежденность, определяющая его нравственную основу. Важным и неотъемлемым качеством достойного педагога является его самоотверженность, готовность работать вопреки временным и территориальным рамкам, ставя превыше всего свой профессиональный долг.

Обучение и воспитание по существу в той или иной мере основано на информационных процессах. Овладение знаниями, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями - это важнейшее средство развития и личностного формирования обучаемых. Преподаватель в этом случае выступает не только как организатор учебно-воспитательного процесса, но и как источник научной, мировоззренческой и нравственно-эстетической информации. Вот почему такое большое значение в процессе

профессиональной подготовки учителя имеет глубокое знание того учебного предмета, который он преподает, его научно-мировоззренческая убежденность. От того, как сам учитель владеет учебным материалом, зависит качество его объяснения, его содержательность, логическая стройность, насыщенность яркими деталями и фактами. Эрудированный учитель знает новейшие научные идеи и умеет доходчиво доносить их до учащихся. Он хорошо владеет практической стороной знаний, что положительно сказывается на выработке у слушателей умений и навыков. К сожалению, есть немало педагогов, не обладающих такой подготовкой, что отрицательно сказывается на обучении и воспитании.

На обучаемых большое влияние оказывает и личное обаяние учителя, нравственная культура, умение устанавливать и поддерживать с учениками доброжелательные отношения и побуждать их своим примером к активной учебно-познавательной, трудовой деятельности.

Ничто так отрицательно не сказывается на воспитании, как сухость, черствость и казенный тон преподавателя в отношениях с обучаемыми. Многие педагогические авторитеты подчеркивали определяющую роль личности учителя в обучении и воспитании. К.Д. Ушинский писал: «В воспитании все должно основываться на личности воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания... Без личного непосредственного влияния воспитателя на воспитанника истинное воспитание, проникающее в характер, невозможно. Только личность может действовать на развитие и определение личности, только характером можно образовать характер».

Результаты профессиональной деятельности педагога отдалены во времени, иногда значительно. Для сравнения возьмем овощевода, полевода.

Каков урожай - они узнают осенью, т.е. через 4-5 месяцев. Пекарь подводит итоги своей работы через час-другой и т.д. Совсем другое дело - педагог. О том, каким стал его бывший воспитанник, будет известно лишь спустя годы.

В этой особенности заключена и своя благоприятная сторона: учитель живет в благодарной памяти, отзывчивых душах своих бывших учеников. Учитель не имеет права на ошибку: в его руках - судьба человека. Образно говоря, работа педагога сразу, без репетиций выполняется набело, без черновиков.

Список литературы

1. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 288с.
2. Новиков, В.Е. Нравственное воспитание в медицинском образовании в современных условиях [Текст] / В.Е. Новиков, Е.И. Пожилова, Е.И. Климкина // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. - 2014. - Т. 13, № 1, - С. 60-65.
3. Раушкина А.В. «Личность преподавателя в образовательном процессе». VII международная научная конференция «Инновационные педагогические технологии (Казань, октябрь 2017) – Казань: Бук, 2017. – С. 5-8.
4. Ткачева Т.М. Роль личности преподавателя в обеспечении качества профессиональной подготовки выпускников вуза: учебное пособие. – М.: МАДИ, 2015. – 76 с.